

**GULISTAN
STATE
UNIVERSITY**

PERSPECTIVES OF PHILOLOGY AND PRACTICAL POSSIBILITIES OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

**PROCEEDINGS
OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE**

GULISTAN CITY, MAY 10-11, 2023

5. E.L. Doctorow, "Foreword, "The Big Money (Boston: Mariner Books,2000)
6. By John Dos Passos Illustrated by Reginald March Boston: Houghton Mifflin Company,1946 365 pages comments by Bob Corbett May 2014
7. THE U.S.A TRILOGY BY JOHN DOS PASSOS REVIEWED BY WILL AUGEROT December 26th, 2013.

ПЕРВЫЙ ТАЛАНТ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Байзианов Мустафа Мухаммедович

*к.ф.н., доцент кафедры русского языка и литературы
Гулистанский государственный университет*

Аннотация. В статье речь идёт о творчестве одного из талантливых русских художников слова, который жил в первой половине 19-го столетия и внёс большой вклад в изучение жизни, быта, фольклора, истории восточных людей, населявших Оренбургский край. Следует заметить, что произведения В.И Даля написанные на восточные темы не получили свою соответствующую оценку. Мы в данной статье, не претендуя на полное раскрытие данной темы постараемся восполнить отдельные пробелы в изучении данной темы.

Огромное художественное наследие В. И. Даля по сей день ждет своих исследователей, не все вопросы его творческого дарования изучены до конца. Может быть, предвидя подобный разворот событий, вокруг творчества своего современника известный критик В. Белинский на опережение писал: - «После Гоголя это до сих пор решительно первый талант в русской литературе». [1] Начиная со второй половины 20 века стали выходить полные его собрания сочинений и появилось больше возможностей для изучения творческого дара писателя. Исходя из высказывания великого критика, можно сказать что, В. И. Даль в своих восточных повестях, рассказах, очерках проводит реалистический анализ жизни, он сочетается с острой критикой общественной жизни, нарушением моральных и философских проблем. Большинство его повестей основываются на наблюдениях, изучениях и анализе действительности. Следовательно, его произведения строятся на конкретных жизненных фактах. А такой подход от писателя требовал аналитического ума, прежде чем писать, показать характеры он должен был изучить обычаи, условия жизни, природные явления, психологию и мораль чужого народа. В своих восточных произведениях Даль не упустил из своего внимания ни одного слоя местных жителей, их быт, образ жизни, народных памятников. С этими трудными задачами он справился и создал свои восточные произведения, и они сделали имя писателя бессмертным. Своим методом в изображении реалистической жизни он поднялся на один уровень с Н. Гоголем и О.Де Бальзаком. Огромное художественное наследие В. И. Даля по сей день ждет своих исследователей, не все вопросы его творческого дарования изучены до конца. Может быть, предвидя подобный разворот событий, вокруг творчества своего современника известный критик В. Белинский на опережение писал: - «После Гоголя это до сих пор решительно первый талант в русской литературе» . Начиная со второй половины 20 века стали выходить полные его собрания сочинений и появилось больше возможностей для изучения творческого дара писателя. Исходя из высказывания великого критика, можно сказать что, В. И. Даль в своих восточных повестях, рассказах, очерках

проводит реалистический анализ жизни, он сочетается с острой критикой общественной жизни, нарушением моральных и философских проблем. Большинство его повестей основываются на наблюдениях, изучениях и анализе действительности. Следовательно, его произведения строятся на конкретных жизненных фактах. А такой подход от писателя требовал аналитического ума, прежде чем писать, показать характеры он должен был изучить обычаи, условия жизни, природные явления, психологию и мораль чужого народа. В своих восточных произведениях Даль не упустил из своего внимания ни одного слоя местных жителей, их быт, образ жизни, народных памятников. С этими трудными задачами он справился и создал свои восточные произведения, и они сделали имя писателя бессмертным. Своим методом в изображении реалистической жизни он поднялся на один уровень с Н. Гоголем и О. Де Бальзаком.

Будущий учёный и писатель Владимир Иванович рос в многодетной семье, родители были высокообразованными людьми, ценили книги, проводили обсуждение прочитанного в семейном кругу, тем самым, приобщая своих детей в мир интересных книг, прививая у детей любовь к чтению и владению языками. Так, Владимир получил прекрасное домашнее образование с раннего возраста и овладел основными европейскими языками. К этому времени Иван Матвеевич служил старшим лекарем в Черноморском флоте, что давало право обучать своих детей в Петербургском морском кадетском корпусе за государственный счёт.

В дальнейшем его жизнь непосредственно связана со столичным морским кадетским корпусом, куда он был определён в 1814 году. По окончании учёбы, в марте 1819 года Даль был назначен на службу в Черноморский флот. Володя был от природы любознательным, куда не плыл в составе флотилии, искал, находил и записывал новые слова, понятия и сочетания слов в тетради, которые в дальнейшем пригодились ему в создании «Словаря Живого Великорусского языка» и художественных творений

В 1823 году он был переведён в Балтийский флот, но его преследовала морская болезнь, и были нелады с командованием Флота,

поэтому, с 20 января 1826 года он подал прошение об отставке с чином флотского лейтенанта. В том же году он поступает на медицинский факультет Дерптского государственного университета (ныне Тартуский государственный университет, Эстония), где ему посчастливилось слушать лекции вместе с будущим известным профессором медицины Николаем Ивановичем Пироговым (1810-1881).

В студенческие годы общительный юноша в Дерпте знакомится с Воейковым Александром Федоровичем (1779-1839) – русским поэтом, переводчиком, критиком и издателем, Николаем Михайловичем Языковым (1803-1846) – русским поэтом, одним из ярких представителей Золотого века русской поэзии, Василием Андреевичем Жуковским (1783-1852) – русским поэтом, одним из основоположников романтизма в русской литературе. Так у Даля начинается приобщение к литературным кругам. Собираясь друг у друга, талантливые молодые люди читали и обсуждали свои произведения, где активно участвовал и Володя. Эти и другие долгие разговоры о развитии литературы и искусства бесследно не пропадали, а оставляли глубокий след в его душе. В результате он находил время и читал произведения своих современников и предшественников, и самое главное, пробуждается в нем интерес к писанию.

В 1829 году начинается русско-турецкая война, Даль В.И., как военнообязанный отправляется на эту битву в качестве военного врача, досрочно сдав выпускные экзамены.

Находясь в качестве военного врача на войне, наблюдательный молодой человек сталкивался со всеми тяготами и ужасами военной жизни, встречался с людьми из разных регионов, в карточках записывал из их уст новые слова и выражения. Когда он в апреле 1832 года вернулся в Санкт-Петербург из фронта, то привёз с собой огромное количество так называемых новых слов и выражений. В том году в «Московском телеграфе», издаваемом Николаем Полевым, печатаются его первые литературные опыты под общим названием «Русские сказки». На публикацию обратили внимание профессиональные критики и писатели. В следующем номере того же журнала печатается повесть «Цыганка» из жизни молдавских цыган, она отличалась своеобразным народным языком и композиционным строением.

Благодаря В.А. Жуковскому В. И. Даль, впоследствии сделался другом А.С. Пушкина, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя. Он также познакомился с братьями Перовскими, с влиятельными людьми столицы, что способствовало дальнейшему росту писательского таланта и карьеры. Один из братьев - Василий Алексеевич Перовский в 1833 году, был назначен на должность Оренбургского военного губернатора. Он, как человек просвещённый, любил окружать себя людьми образованными или чем-либо заявившими о себе в литературе или науке, поэтому, собираясь к месту своего назначения в Оренбург, он пригласил с собой В.И.Даля в качестве чиновника особых поручений при нём. К этому времени В.И.Даль работал в военном госпитале, Перовский попросил главного инспектора медицины прикомандировать доктора Даля в Министерство внутренних дел для дальнейшего прикомандирования в его распоряжение. Так он, в 1833 году оказался в Оренбурге под началом Перовского.

Здесь он знакомится с жизнью, бытом восточных народов. Он заинтересованно записывал из слов человека, прибывшего из юго-востока в Оренбург: - «Рассказ Абдурахмана Ишана, Афганца и муллы Мирзы из народа Лагман» (1833), это свидетельствует о его явном интересе к восточным странам, к их образу жизни, так постепенно он становится знатоком фольклора, географии, истории и философии не только Средней Азии, но и других исламских государств. Он изучил «Коран», был знаком с историей Темура по книгам «Зафарнама» («книга побед») Низамиддина Шоми, «Зафарнома» («книга побед») Шарафуддина Али Язди, так же с «Шажорайи тарокима» (Родословная туркмен) и «Шажорайи турк» (родословное древо тюрков). Абдулгази (1603-1663) – хан Хивы, историк, родился и жил в Ургенче. Его книги содержали данные об истории туркмен, каракалпаков, казахов, узбеков, а так же народных преданий, легенд, пословиц, сказаний и поговорок. Также в его книгах собраны исторические и архивные документы о жизни восточных народов.

Постепенно он приступает к написанию своих восточных произведений.

Итак, образ жизни людей исламского востока становится темой для многих произведений В.И. Даля, которые впоследствии принесут ему писательскую известность. Исходя из событийного ряда, можно подразделить их на несколько групп:

1) Произведения имеющие этнографический и научный характер, куда можно отнести: письма самого Даля из зимнего похода, «Нечто о кумысе» (1843), «Рассказ пленника Якова Зиновьева» (1839), «Рассказ вышедшего из Хивинского плена» (1839), «Рассказ Абдрахмана ишана, афганца и муллы Мирзы (1843),

Рассказ лезгинца Асана о похождениях своих» (1856) и др.

2) Произведения, посвященные истории жизни жителей Оренбургского края. Самые известные из них: «Бикей и Мавляна», «Майна», «Башкирская русалка»

3) Произведения, имеющие непосредственные отношения к жизни исторических деятелей узбекского народа: «Повесть об аксак-Тимуре», «Шейх Наджмуддин», «Гальяс – учитель».

4) Притчи, повествующие о жизни исламских правителей, мудрецов: «Сулейман и Сова», «Сулейман и ворона», «Калиф художник».

5) Произведения, носящие сказочный характер: «Жизнь Дингиз-хана», «Бараны, - восточная сказка»

Делая общее заключение по содержанию повестей, мы можем сказать

Первое: В.И Даль внёс большой вклад в изучение Оренбургского края и мусульманского востока в целом.

Второе: Он как талантливый историк, этнограф изучил географическое месторасположение соседних и прилегающих к Российской Империи стран

Третье: В повестях Даля описывается привычный образ жизни, происхождение и проблемы в жизни восточных народов.

Четвёртое: Восточная женщина верная супруга, способная постоять за себя, за своих детей.

Пятое: Для героев и героинь В.И Даля превыше всего понятия родины, свободы и любви.

Использованная литература:

1. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений в 13 т. М.1955т. 9, с. 399.
2. Николай Модестовъ, - Владимир Иванович Даль въ Оренбургъ, г. Оренбургъ 1913, стр. 6-8
3. П.И.Рычков: -Топография Оренбургской губернии, Оренбург 1887, стр. 36
4. . А.С. Пушкин избранные произведение М.Художественная литература 1970 с.388
5. Путешествіе въ Туркмению и Хиву въ 1819 и 1820 годахъ, гвардейского генеральнаго штаба капитана Николая Муравьёва1822 .
6. В.И.Даль.Оренбургский край в

.17,135,239,287,281.

8. Akhmedov R.Sh. (2024). The Theme of AI Technologies in American SF. Tadqiqotlar, 3(35), 84-87.

ДИАЛЕКТИКА ЧУВСТВ В ПОЭЗИИ ЕВГЕНИИ ЯНИЩИЦ

Грицук Лариса Николаевна

Старший преподаватель, loragritsuk@tut.by

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина (Беларусь)

Аннотация. Белорусская поэтесса Евгения Янищиц предстает перед читателем глубоко трепетным и предельно искренним лириком, одухотворенным любовью к родной земле, прежде всего к белорусскому Полесью, где она родилась, к ее скромным, трудолюбивым людям и самой природе. В лирических стихотворениях этой книги звучат мотивы любви к родному краю, к отечеству. Поэтесса размышляет о ценностях народного быта, говорит о великой беде, постигшей Беларусь в результате Чернобыльской катастрофы, об уважении к родному языку и национальной культуре, об истреблении лучших сынов народа в массовых репрессиях 30-х годов прошлого века. Читатель

S. Sog'lomov	134	Basic Mechanisms, Graphic and Spelling Features of Abbreviations
Yu.U. Farxodova	136	Some Main Features and Similarities of Word Formation in English and Uzbek Languages
G.S. Kayumova	139	Comparative Analysis of Semantic Features of the English and Uzbek Proverbs and Sayings of the Concept "Laziness"
D. Mamarasulova M. Ilkhomova Z. Allayorova	142	Variant Terminology of the English Language Implemented in a Technical Universities
A. Nebiyev D. Gafarov M. Yusupova	144	Linguistic Characteristics of Internet Meme
M.D. Saidova	146	Foreign Language and Cognitive Development
M.R. Shavkatova	147	Nemis va o'zbek tillarida ko'plik yasalihi
M.B. Уматова	148	Инглиз ва ўзбек тилларидаги фразеологик бирликларнинг айрим жиҳатлари
S.A. Mukhiddinova	153	Phraseological Units from American Literature

2. ADABIYOTSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI

2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

2. CURRENT ISSUES IN LITERARY STUDIES

Emad El-Din Aysha	154	What Makes Arab and Muslim Science Fiction Special?
N.A. Normurodova	156	Adabiyotshunos olim Umurzoq O'ljaboyevning urush davrida yashab ijod etgan yozuvchilarning asarlari haqidagi yaratgan tadqiqotlari
Ҳ. Тожиев Б.Т. Умматов Ш.Н. Ботирова	160	Жон Досс Пассос ва унинг "АҚШ" трилогияси
M.M. Байэшанов	164	Первый талант в русской литературе
Л.Н. Грицук	167	Диалектика чувств в поэзии Евгении Янищиц
Ҳ. Кучкарова	171	Ўзбек адабиётшунослигида жанр тушунчаси
О.И. Адизова	173	Специфика фольклора
O. Fayzullayeva	176	She'riy turkumlarda istibdod manzaralari
D.N. To'rayeva	179	Yozuvchi ijodiy laboratoriyasi va estetik talqin masalasi
Г.Н. Куйлиева	182	Идеологическая концептуальность в роман-тетралогии
M.A. Мансурова	184	"Жинлар базми ёхуд катта ўйин" романида поэтик нутқ ва услубий ўзига хослик
O. Normurodov	188	Shashmaqom va aruz
А.Х. Тўйчиев	191	Ёзувчи услубига хос хусусият
К.Б. Фазилова	193	Абай – буюк қозоқ мутафаккири
R.Sh. Akhmedov	196	Digital Technologies and Literary Hypertext
Sh.F. Abdullayev B. Kholbekova	201	Widespread Usage of Metaphors in Literary Texts